

SATIRA GRACIOSA,

en que se manifiestan los nombres, propiedades y faltas que las mujeres han notado en los hombres que hay en el dia.

Escuche todo viviente,
el que me quiera escuchar
varias faltas que en los hombres,
las hembras deben notar;
porque las de las mujeres
bien publicadas están,
y es menester que se cumpla
aquel célebre refran
que nos dice Ciceron,
lleve su cruz cada cual...
Empecemos por los Juanes
que es el nombre mas vulgar,
y por lo mucho que abundan
puede que haya uno tal cual,
aunque semejante hallazgo
no se ha visto publicar.
A los Pedros con los Juanes
los podemos igualar,

y á un elogio tan cumplido
no hay que añadir, ni quitar,
á no ser que aseguremos
que entre un Pedro y entre un Juan,
se repartió la malicia
y á los Pedros cupo mas.
No hay que fiar de los Pepes
que es gente poco formal;
y si hay alguno juicioso
le debe de confirmar,
porque el nombre de José
se inventó por Carnaval.
Los Franciscos inconstantes
desde fecha inmemorial,
han sido siempre maestros
en el arte de engañar:
dicen que hubo muchos justos
en tiempo del padre Adan;

qué lástima que el diluvio
 causase tal mortandad!
 La memoria en los Manueles
 tan escasa suele estar,
 que para escribir su nombre
 lo tienen que preguntar.
 Si tratamos de los Luises,
 ¡cuanto malo hay que contar!
 criticones, presumidos,
 y egoistas de lo mas;
 siempre están enamorados,
 sin quererlo confesar:
 si acaso se despilfarran;
 tan corta es la cantidad,
 que no pasa de dos cuartos
 y aun eso es un ejemplar.
 Pasemos á los Antonios;
 este ya es otro cantar,
 mas no por esto se crea
 que los vamos á elogiar,
 ¿quien se habia de atrever
 á escribir tal necedad?
 siendo fatuos, majaderos,
 de trato superficial,
 molestos en sus preguntas
 y amigos de requebrar.
 Los Joaquines en paseo,
 no acostumbran saludar,
 tampoco en esactitud
 se supieron señalar,
 y por esto y su reserva
 se hacen muy poco lugar.
 Los Vicentes son muy buenos
 para estar en sociedad,
 por el estudio que hacen
 de no decir la verdad.
 Dicen que los Rafaeles
 desperdician su caudal,
 en comprar chufas, bellotas,
 buñuelos y agua de agraz.
 De los Bernardos y Eusebios
 se ha podido averiguar,
 que rompen mucho calzado
 por el afan de rondar.
 Los Migueles se dedican
 únicamente á bailar.
 y los Carlos se distinguen
 por su aficion á fumar.

Los Ramones son de aquellos
 que quieren con variedad,
 y es fama que del espejo
 no se saben apartar,
 contemplando su figura
 como cosa celestial.
 ¡Válgame Dios lo que engaña
 la pícara vanidad!
 Los Gregorios quieren mucho
 á su persona, y no mas,
 esperando una ocasion
 nunca llegan á gastar:
 si nos tocase heredarlos
 no hablaríamos tan mal.
 Si alguna vez en tu mente
 forjas un mundo ideal,
 de seguro que no habita
 ningun Andrés por allá.
 Lo mismo que á los Andreses
 se puede decir á un Blas,
 pues ¿quien duda que en lo feos
 son de una misma hermandad?
 Hasta ahora no se ha dicho
 baile bien ningun Tomás;
 lo pesado de sus pies
 causa esta calamidad.
 En el rango de indiscretos
 se deben de colocar
 ó todos los Bernabées
 por orden de antigüedad.
 Los Eduardos son constantes
 ¡esto si que es de admirar!
 pero solo en las novelas
 tienen esta cualidad.
 Los Enriques se contentan
 con tanta facilidad,
 que con un par de lisonjas
 se vuelven un mazapan.
 Al pensar en los Pascuales,
 ¡qué memoria tan fatal!
 nada bueno recordamos,
 ¡vaya una casualidad!
 En punto á los Alejandros,
 difícil es acertar.
 porque son tan solapados,
 que quién los ha de juzgar!
 atendida esta razon
 no se les puede alabar,

pues en caso de haber dudas,
 piensa mal y acertarás:
 así lo dice el adagio
 contra nuestra voluntad.
 En las armas de los Felix
 se debiera de pintar
 una lengua, como símbolo,
 de su continuo charlar.
 Si se pierde algun Javier
 altercando se ha de hallar,
 pues por llevar la contraria
 niegan que hay agua en el mar.
 Para los Brunos elojios
 quisiéramos emplear,
 pero es cargo de conciencia
 el faltar á la verdad;
 dejando de ser pesados,
 teniendo formalidad,
 siendo menos mentecatos,
 y variando de pensar,
 aun puede ser imposible
 ver alguno regular.
 Sin embargo, prometemos
 como prueba de amistad,
 el pedir á Santa Rita,
 por su conversion total.
 Los Fernandos impetuosos,
 volubles en general,
 por no acusarse de burlas
 se mueren sin confesar.
 Los Victores seguü dicen
 tienen todos don de errar,
 si aciertan alguna vez
 será por casualidad.
 Los Jacintos y los Jaimes
 si se proponen amar,
 abandonan el propósito
 al quererlo ejecutar.
 El chiste de los Tiburcios
 está por averiguar,
 y si pensamos en ellos
 no podremos continuar,
 porqué tan solo á su nombre
 la musa se vá á Tetuan.
 No hay historia verdadera
 escrita por un Julian,
 porque tienen abolida
 la justa imparcialidad.

Los amigos de un Eugenio
 no necesitan comprar
 jarabe de adormideras
 como le escuchan hablar.
 Cuántas penas, cuantos sustos
 á sus padres dá un Beltran:
 cuando chicos, cuando grandes,
 en todo tiempo y edad.
 Los Agustines y Jorges,
 no se mueven de un lugar,
 pues la maldita pereza
 no les permite ni andar:
 nacieron, (no cabe duda)
 para estar en un fanal.
 Todos los Bartoloméés
 tienen tanta terquedad,
 que tratar de convencerlos
 es echar agua en la mar.
 Sin embargo, son garvosos
 hasta con prolijidad.
 Los Felipes se complacen
 en dar gusto á los demás,
 pero es cuando está conforme
 á su santa voluntad.
 Los Genáros son tan sérios,
 que si por la calle ván,
 por no mirarles el gesto,
 alguno se vuelve atrás.
 Los Damasos taciturnos,
 nunca dicen su pensar,
 y que son enamorados
 cuasi se puede afirmar.
 Los Federicos en vida,
 se entretienen en chillar,
 y en dar bromas majaderas;
 su mision es fastidiar.
 ¡Paciencia, recomendamos,
 al que los llegue á tratar!
 y las bienaventuranza
 fijamente alcanzará,
 Los Bráulios, nombre enfadoso,
 difícil de pronunciar,
 el primero impertinente
 Braulío se debió llamar.
 En la vida de los Diegos,
 tanto malo hay que notar,
 que fuera perder el juicio
 quererlo todo apuntar.

4
Los Angeles y los Justos,
muy lejos de serlo están,
pues aunque son buenos nombres
á todos les viene mal.

Lo mismo que á los Modestos
quien se puede imaginar
lleven semejante nombre
notando su vanidad?

Los Plácidos y Venturas,
hombres de felicidad,
mas con toda su fortuna
(cosa rara y singular,)

solo comen calabazas
por dádiva universal,
Olvidar á los Marianos,
será un acto de piedad,
porque solo desengaños
nos tendrían que escuchar.

Los Ignacios y Jacobos
son de un gusto general,
requiebran á una fantasma
lo mismo que á una deidad.

Los Fermines y Florencios
sin que sea ponderar,
parecen por lo delgados
una caña de pescar.

Los Domingos son celosos
amigos de pasear,
y tambien hay quien afirma
que les gusta regañar.

Fastidiados con su vida
los Cristóbales están,
cuando no van al teatro,
ó llevan mal hecho el frac.

Son temibles los Hipólitos,
si principian á enredar,
nada dejan en su sitio,

no se cansan de embrollar,
y á las corridas de toros
es su aficion principal,
sin duda por los destrozos
que allí logran presenciar.

Los Mateos son gastrónomos,
y en tratando de gastar,
apurán en caramelos,
y en pomadas un caudal,
son derechos como un uso,
y bostesan sin cesar.

Suelen á primera vista,
los Baltasares gustar,
mas ;cuidado con que hablen!
porque la ilucion se va.

Los Alvaros y Facundos
acostumbran contar mal;
mas no porque la aficion
les llegue nunca á faltar,
que todos pasan su vida
en continuo solfear.

Los Isidros y Lorenzos,
son por singularidad
buenos para consejeros
aunque no pasa de hablar.
pues ninguna de sus prendas
sirvió para edificar.

Aqui dá fin el romance,
pues seria no acabar
el decir las cualidades
que abundan en los demás.

Los mayores Corifeos
los hemos nombrado ya,
si os agrada su retrato
y conoceis su verdad,
echales la bendicion
por toda una eternidad.

Fin.